

**RELACIONAMENTO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES NO COTIDIANO
BANCÁRIO: ENTRE OS DESAFIOS DA POLIVALÊNCIA E A QUALIDADE NO
ATENDIMENTO PRESTADO.**

CUSTOMER RELATIONSHIPS AND LOYALTY IN EVERYDAY BANKING:
BETWEEN THE CHALLENGES OF VERSATILITY AND THE QUALITY OF SERVICE
PROVIDED.

Eulária Rodrigues¹

Paulo Barbosa²

Resumo: Buscando se destacar no mercado, as instituições financeiras utilizam de estratégias para atrair novos clientes, bem como fidelizá-los. Levando em consideração as limitações e os aspectos que envolvem o atendimento nas agências bancárias, bem como o contexto desse estudo estar ligado com o ambiente de trabalho desta pesquisadora, é que se escolheu o presente tema. Diante disso, o objetivo geral é o de analisar de que modo a qualidade do atendimento ao cliente, nas instituições financeiras, influencia na fidelização e na manutenção dos mesmos em meio às limitações. E como objetivos específicos, apresentou-se o conceito de relacionamento com o cliente dentro da realidade bancária, o modo como o atendimento ao cliente influencia na fidelização ao banco e por fim, identificou-se possíveis limitações no exercício. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com natureza da pesquisa teórica, e com abordagem qualitativa. Quanto aos resultados, observou-se a necessidade de atender às demandas dos clientes e ter colaboradores suficientes, treinados e engajados como primeiro passo para a satisfação dos clientes, uma vez que para alcançar a fidelização existe um caminho a ser percorrido, pois é a confiança na marca e no trabalho que torna o cliente fiel aos produtos e aos serviços disponibilizados bem como a manutenção dos clientes está relacionada à proximidade e os laços emocionais que os clientes constroem com os funcionários e com os gerentes.

Palavras-chave: Relacionamento com o cliente, Fidelização, Qualidade no atendimento.

Abstract: Seeking to stand out in the market, financial institutions use strategies to attract new customers and retain them. Taking into account the limitations and aspects involving service at bank branches, as well as the context of this study being linked to the work environment of this researcher, the theme was chosen. Therefore, the general objective of this study is to analyze how the quality of customer service in financial institutions influences customer loyalty and maintenance amid limitations. And as specific objectives, the concept of customer relationships within the banking reality was presented, the way in which customer service influences loyalty to the bank and finally, possible limitations in the exercise were identified. bibliographical, with the nature of theoretical research, and with a qualitative approach. Regarding the results, it was observed the need to meet customer demands and have sufficient, trained and engaged employees as the first step towards customer satisfaction, which to achieve loyalty there is a path to be taken, as it is trust in the brand and in the work that makes the customer loyal to the products and services available and the maintenance of customers is related to the proximity and emotional bonds that customers build with employees and managers.

Keywords: Customer relationship, Loyalty, Quality of service.

¹Bacharel do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: eulariarodrigues@aluno.fgf.edu.br.

²Orientador do Curso de Administração, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: paulobarbosa@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

Considerando o cenário de mercado competitivo em que as instituições financeiras estão inseridas, verifica-se que as mesmas buscam, cotidianamente, mecanismos para se destacarem e, assim, atraírem novos clientes, bem como estratégias para os fidelizar. De modo geral, como os serviços ofertados são semelhantes na maioria delas, procuram inovar para, então, sobressaírem-se frente as demais.

No contexto de um atendimento de qualidade, alguns aspectos precisam ser ressaltados, valendo salientar que a cortesia no trato com o cliente é necessária e diferencial, porém não se constitui enquanto pilar suficiente para que um negócio seja realizado. O cliente está em busca, na verdade, de serviços e de produtos onde, para ele, os benefícios sejam ao menos proporcionais aos custos advindos do valor investido. Por isso a necessidade de um atendimento personalizado, onde se procure entender as necessidades e as motivações dos clientes.

Já para a fidelização do cliente faz-se necessário compreender que para o mesmo precisa estar satisfeito com o serviço prestado, vindo, inclusive, a recomendá-lo para outras pessoas, deixando de ser compelido pela concorrência.

Porém, a prática profissional diária também é perpetrada por limitações objetivas, que impactam, diretamente, nos resultados alcançados pelos bancos. Nessa senda, a presente pesquisa tem, como finalidade, analisar de que modo a qualidade do atendimento prestado ao cliente, no cotidiano profissional bancário, influencia na fidelização e na manutenção dos mesmos em meio às limitações objetivas.

Diante de tal contexto, considerando a aproximação com o tema, uma vez que diz respeito ao ambiente de trabalho ora desenvolvido por esta pesquisadora, é que se escolheu o presente tema, tendo, conforme apresentado na problematização acima, como objeto de estudo, o atendimento ao cliente prestado em agências bancárias.

Nesse sentido, o objetivo geral será o de analisar de que modo a qualidade do atendimento prestado ao cliente, no cotidiano profissional bancário, influencia na fidelização e na manutenção dos mesmos em meio às limitações objetivas impostas ao fazer profissional. Já enquanto objetivos específicos, pretende-se apresentar o conceito de relacionamento com o cliente dentro da realidade bancária, o modo como o atendimento ao cliente influencia na fidelização ao banco e por fim, identificar possíveis limitações no exercício.

Enquanto percurso metodológico desenvolvido, fez-se uso de pesquisa do tipo bibliográfico, com natureza da pesquisa como sendo pura, ou teórica, e com abordagem qualitativa.

Por fim, apresento a disposição dos tópicos que serão trabalhados, onde o primeiro abordará o referencial teórico, onde serão contextualizados os objetivos específicos; já o segundo, tratar-se-á metodologia utilizada para realização desse estudo; ao final, no que pertine ao terceiro, será apresentado os resultados e análises seguido pelas considerações finais.

2. Relacionamento com o cliente e suas nuances no cotidiano das agências bancárias

Considerando os atendimentos aos clientes realizados na pelas instituições financeiras, faz-se oportuno compreender o que caracteriza tal prática e como se dá o relacionamento que passa a ser estabelecido entre as agências bancárias e os clientes que as procuram.

O atendimento ao público é uma atividade complexa em que interagem diversos elementos. Para melhorá-lo é preciso que se tenha uma visão global e integrada de todos os aspectos considerados relevantes, mesmo que, num determinado momento, se opte por acatar um ponto determinado (DANTAS, 2004, p. 36).

No que diz respeito ao atendimento aos clientes, Kotler (2000) disporá que toda pessoa que entra em contato com a empresa, seja para adquirir produtos, serviços, ou, até mesmo, para pedir informações, é considerada cliente. É nesse momento, de primeiro contato, que começam a ser criadas as conexões com os clientes, onde os mesmos irão apresentar suas necessidades, suas dúvidas e, quem sabe, virão a efetuar a compra de algum serviço. Ainda nessa linha de pensamento, Godri (1994, p.59) afirma que “atendimento é sinônimo de empatia e atenção.” É nesse momento, em que o cliente poderá se surpreender com um excelente atendimento, ou se frustrar. Por isso, é que se faz importante a devida atenção e respeito com suas opiniões e escolhas, sendo acertivo nas respostas, forma de tratamento e uso de linguagem.

Adentrando, um pouco mais, na dinâmica das agências bancárias, faz oportuno descrever o processo que culmina com a adesão do cliente à instituição bancária, bem como de que modo devem ser pensadas estratégias para continuidade e fidelização dos mesmos, o que passará pela identificação de possíveis limitações nas práticas desempenhados naquele cotidiano, pontos que serão melhor aprofundados a seguir.

Nesse sentido, convém indicar que inicialmente é feito um pré-atendimento, onde se identifica o motivo da visita do cliente, sendo o mesmo direcionado para o atendente responsável por aquela demanda em específico, fazendo com que não se perca tempo, ou seja, otimizando os serviços prestados pela agência. Será, ainda nessa ocasião, segundo Kotler (1996), que ações estratégicas devem ser utilizadas para construção do relacionamento com o

cliente, sendo tal relação estabelecida e firmada a longo prazo, visando a parceria entre as partes.

Como estratégia favorável ao movimento diário regular dos bancos, essa divisão dos atendimentos pelo tipo de serviço, bem como em razão de ser pessoa física, ou pessoa jurídica, contribui para o bom retorno das instituições financeiras, já que há tipos de produto específico, inclusive no que pertine às agências que devem procurar, casando, então, com a necessidade de cada cliente. Soma-se a isso, ademais, o contato corporativo junto ao cliente, seja com seu gerente, ou com o atendente da agência a qual está vinculado, fomentando o relacionamento desenvolvido entre ambos.

Como cita Blanchard (2003) o quanto é desigual tratar igualmente pessoas desiguais, pois cada pessoa é única, com necessidades diferentes e níveis de conhecimento distintos. Assim, cada atendimento precisa ser único, adaptado para o cliente em questão, seja com conversa coloquial ou apresentando termos mais técnicos. É importante envolver o cliente em um ambiente agradável, em que todas as informações fiquem claras.

Para Las Casas (2008), o processo de atendimento se constituirá de etapas que lhes são pertinentes, a saber: avaliação, apresentação, tratamento de objeções e pós-venda, acrescentando que será na etapa de avaliação que o perfil do cliente é traçado; passando para a apresentação, em que são expostos os produtos e os serviços da empresa, bem como é o momento de se entender os interesses do cliente para, assim, ser assertivo na indicação de produtos.

Afirmará, ainda, que, na fase de tratamento de objeções, momento em que o cliente faz indagações sobre os produtos apresentados, é que será possível identificar se ele, de fato, tem interesse em adquirir o produto ou o serviço oferecido pela empresa, culminando com a conclusão do negócio, ou seja, com a concretização, ou não, da venda. Nesse momento se faz necessário um resumo daquilo que foi apresentado, bem como reforçar os benefícios e as qualidades de determinado produto sem deixar dúvidas (LAS CASAS, 2008).

Vale ressaltar que é na última etapa, denominada de pós-venda, que será possível entender a visão do cliente quanto ao produto adquirido e estar preparado para eventuais problemas, de modo a fazer com que o cliente se sinta validado e, assim, possa fazer futuros negócios com a mesma empresa (LAS CASAS, 2008).

Por isso a importância desse contato para além da agência, pois no atendimento presencial é onde são apresentados os produtos, resolvidos os problemas, mas é no contato frequente, via ligação, ou mensagem, em que é realizada a “manutenção” do relacionamento com o cliente, ou seja, é onde são sanadas novas dúvidas, apresentados novos produtos e novas linhas de crédito.

Relevante expor o que assevera Chiavenato (2007), ao pontuar que o principal patrimônio da empresa é o cliente, direta ou indiretamente, é ele quem determina o sucesso, ou não, do negócio. Visto tal importância para a instituição, afirmando a respeito que, anteriormente, o foco girava em torno do produto e das etapas de criação do mesmo até que se chegue à versão final. Porém, atualmente, o foco passou a ser no cliente e no atendimento de suas necessidades. Logo, a importância de se compreender as demandas trazidas por ele de forma satisfatória, a fim de que ambas as partes atinjam seus objetivos.

3. Qualidade no atendimento e sua importância na fidelização do cliente

Depois de estabelecido o relacionamento com o cliente, merecendo destaque a boa prestação de um atendimento, bem como a necessidade de ampliação do mesmo para além do presencial, conforme acima exposto, buscar-se-á discorrer agora acerca da relação direta que se deve ser estabelecida entre a prestação de um serviço de qualidade, de modo a fazer com que este culmine com a fidelização do cliente e, inclusive, indicação pelo mesmo a terceiros.

Segundo Kotler (1996, p.81), “A qualidade do atendimento oferecida pela empresa pode determinar o sucesso ou o fracasso de um negócio”. Mann (2008) complementa, quanto à qualidade do atendimento, que o grande diferencial atualmente é o serviço prestado, levando em consideração a competência profissional e a empatia do atendente, o que acaba por trazer para o cliente conforto e segurança para fechar negócios. Esse seria o diferencial das instituições que buscam fidelizar seus clientes.

Já Chiavenato (2000, p.32) destaca que “[...] a qualidade no atendimento é a satisfação das exigências do cliente e envolve a eficiência no atendimento ao consumidor para a satisfação de seus anseios e desejos comuns”. E enfatiza que, “a qualidade no atendimento é sinônimo de comprometimento e de ações eficazes no trato com o outro e o prazer no trabalho é a mola propulsora do desenvolvimento” (CHIAVENATO, 2000, p.33). Ou seja, um atendimento de qualidade, além de trazer satisfação ao cliente ainda traz desenvolvimento para os colaboradores e a organização como um todo.

Barnes (2002, p. 37) argumenta sobre satisfação e fidelidade:

O tempo que um cliente trabalha com uma empresa é apenas um dos indicadores da fidelidade. Afinal, a fidelidade está intimamente relacionada ao conceito de relacionamento. Aqueles indivíduos aos quais nos sentimos mais próximos são também aqueles aos quais somos mais fiéis e que provavelmente nos são mais fiéis. A fidelidade não emana de nenhum vínculo artificial que dificulte uma das partes a romper o relacionamento. A base da fidelidade está na satisfação sustentada do cliente; é uma relação de atitude e emoção, não apenas uma relação de natureza comportamental.

Assim, enquanto a agência bancária mantiver seus clientes satisfeitos com o que é ofertado, bem como com o nível de relacionamento e de reciprocidade satisfatório, esses clientes tendem a ser fiéis e permanecerem em sua rede de atendimento.

Rosa (2007, p.11) afirma que, “todos os bancos atualmente apresentam os mesmo produtos, as tarifas são praticamente iguais, pouca oscilação, o que realmente pesa é a qualidade no atendimento”. Por isso a necessidade de entregar um atendimento não só satisfatório, mas encantado e cativar o cliente. Segundo Bogmann (2000), cliente fiel será aquele que, satisfeito com o produto ou serviço, sempre volta para realizar novas transações e é ainda nessa linha de pensamento que afirma ser mais vantajoso manter clientes satisfeitos que atrair novos clientes.

Já Griffin (1998) caracteriza o cliente fiel como aquele que compra, recomenda e ainda tornasse imune à pressão da concorrência em decorrência do relacionamento com a instituição. Ainda para Griffin (1998, p.23) “As recompensas da fidelidade são de longo prazo e cumulativas. Quanto mais tempo um cliente permanecer fiel, mais lucros a empresa poderá obter desse cliente isolado.”

Peters (2002) acrescentará que uma relação de excelência envolverá conteúdo e qualidade com fito de conquistar e de manter os clientes. Dessa forma as agências bancárias trabalham com estratégias de divisão de clientes, de tipos de produtos para determinados clientes e com o contato contínuo junto aos mesmos, através de ligação ou de mensagem, com o intuito de fazer a manutenção desse relacionamento, os fidelizando, conforme acima já ressaltado.

É importante lembrar que o primeiro passo para se alcançar a satisfação e fidelização do cliente é dado no atendimento, assim podemos ressaltar que:

O atendimento é tão importante quanto o produto final, ou seja, uma boa recepção, um ambiente agradável e receptivo, funcionários prestativos e atenciosos, menos burocracias e processos mais rápidos e eficientes constituem, também, as expectativas de qualquer cliente ao ser atendido. A qualidade do atendimento ao cliente só pode ser alcançada através de uma busca constante de melhoria (COSTA; SANTANA; TRIGO, 2015, p. 162).

Dessa forma, com busca constante por melhoria no atendimento, na otimização de serviços, na construção de valores, é que se faz possível entregar um atendimento de qualidade nas agências bancárias.

Segundo Bretzke (2000), quando um produto corresponde às expectativas do comprador, então esse estará satisfeito. Kotler (2000) menciona que satisfação é o resultado da comparação do desempenho em relação à expectativa. Fazendo um paralelo entre a excelência

no atendimento e a satisfação do cliente, como consequência, tem-se a fidelização, pois um cliente satisfeito tem mais chances de voltar e de adquirir novos produtos e serviços.

Conforme destaca Lovelock (2003), um cliente “encantado” tem mais chances de se tornar um cliente fiel. Por isso a necessidade de se estar em constante estudo das tendências de mercado e de marketing, bem como atento às mudanças quanto às demandas apresentadas pelos clientes, atualizando o leque de serviços da instituição e a forma como eles impactam seus clientes.

Baseado nos pontos destacados acima, infere-se que a excelência no atendimento, a satisfação do cliente e a manutenção desse relacionamento de qualidade, além de estarem ligadas à probabilidade de vendas, são o conjunto de fatores necessários para alcançar a fidelização dos clientes.

Para Berry (1992), a percepção do cliente sobre o preço pago e o que está recebendo em troca resulta em valor. Assim, existem mais chances de fechar um negócio quando o cliente se sente satisfeito, pois entende as vantagens e os benefícios daquele produto, acreditando que o valor agregado se sobressai ao preço.

Nessa senda, verifica-se que o importante nesse mercado competitivo é de fato superar as expectativas do cliente, cumprindo também as demandas prometidas no momento do fechamento do negócio.

4. Limitações e estratégias no atendimento nas agências bancárias

Uma vez compreendido como se estabelece a relação entre a instituição financeira e os clientes, bem como o que caracteriza um atendimento de qualidade, de modo a influenciar diretamente na fidelização daqueles, faz-se relevante apresentar, em contraponto, as possíveis limitações que, por vezes, perpassam o cotidiano profissional das agências bancárias.

Segundo Lima (2006), para que se tenha uma boa imagem da empresa é necessário que se invista em tempo e em dinheiro, a fim de que se tenha uma estrutura adequada voltada para o atendimento. Além da estrutura física, parâmetros como a distribuição funcional, a organização e a gestão, compondo um conjunto como um todo, também se apresentam sobremaneira importantes.

Wagner e Hollenback (2003, p. 28) citam que “[...] as alocações de recursos entre indivíduos ou grupos são desiguais. Essas diferenças normalmente brotam do fato de que as partes precisam competir entre si para conseguirem uma cota dos recursos de sua organização.”

Assim, mesmo diante da elevada demanda, por se ter um quadro funcional insuficiente para atendimento, por vezes o relacionamento, e consequente, a fidelização do cliente, acaba

sendo precária, vindo o banco a perder possíveis clientes com evidente potencial.

Isso ocorre devido ao fato de “[...] as partes precisam competir entre si para conseguirem uma cota dos recursos de sua organização” (WAGNER; HOLLENBACH, 2003, p.28), no sentido de que, além da demanda elevada, os funcionários também têm outras demandas, de outras áreas, para suprir o déficit do quadro funcional, não tem como os mesmos funcionários suprirem, também e com o devido vigor, as demandas do balcão de atendimento.

Segundo Prado (2009), quando a demanda é maior que a capacidade de atendimento, isso acaba por gerar insatisfação nos clientes, fazendo com que muitos desistam da espera, além de ocasionar prejuízo na receita da empresa. Com isso, o tempo de espera se torna grande, o que também se apresenta de modo negativo junto ao cliente, uma vez que se dispõe de curto espaço de tempo para conseguir atendê-lo, precarizando a qualidade do serviço prestado, bem como deixando de agradá-lo em suas necessidades, por vezes, mais diretas e mais sensíveis.

Vislumbra-se, assim, que um funcionário acaba por atuar de forma polivalente, sendo este o que desempenha, além de suas funções, outras atividades, criando novas formas para tanto (BENEVIDES FILHO, 1999), de modo a atender ao fluxo existente de demandas, bem como a corresponder ao que a agência bancária espera do mesmo, em termos de relação de emprego.

Assim, com o quadro funcional reduzido, o mesmo funcionário precisa, por vezes, estar preparado para resolver situações que teóricamente não são de sua função, mas que naquele momento são necessárias, onde

[...] operário multifuncional ou polivalente é aquele que além de executar suas atividades produtivas (que agregam valor), criam novas formas de executar as atividades básicas da produção e procedem ajustes que a máquina não consegue por si só executar, bem como controlam a qualidade dos produtos e a limpeza de seu ambiente de trabalho (BENEVIDES FILHO, 1999, p. 42).

Fitzsimmons (2000, p. 232) aduz ainda que

[...] todas as ações do Banco são passos direcionados para o atendimento. E este, por sua vez, requer providências de todas as células da Empresa. É o sistema de atendimento que irá direcionar os demais sistemas da organização, visto ser a satisfação do cliente o que proporcionará as condições de permanência do Banco no mercado. Dessa forma, todas as áreas da instituição detêm uma parcela de responsabilidade na execução de um atendimento de qualidade, que deve estar concretamente presente em todas as suas funções e procedimentos.

Enquanto possíveis estratégias e ações que podem vir a ser implementadas no que tange ao saneamento de tais limitações, pode-se apontar, um pré-atendimento eficaz já que alguns

serviços podem ser direcionados para o caixa eletrônico como pagamentos de boletos, saques e extratos.

É nesse momento que tais clientes são direcionados para o ponto de atendimento correto, diminuindo, assim, a quantidade de pessoas aguardando atendimento no balcão de serviços. Alguns serviços, como aberturas de contas, solicitação de cartões, transferências de valores e atualizações cadastrais podem ser direcionadas para o aplicativo, o que também otimiza o atendimento desenvolvido nas agências, podendo ser direcionada para fechamento de negócios, como empréstimos, consórcios, previdências privadas, entre outros serviços, que não estão disponíveis em outros canais.

Alocar os funcionários de forma a priorizar a área de maior demanda também traria melhor qualidade ao atendimento, além da participação ativa do gestor no atendimento, a fim de entender a dinâmica e conseguir identificar os pontos fortes e os pontos fracos para liderar sua equipe da melhor forma possível.

Como afirma Corrêa e Caon (2002, p. 349),

[...] tentar reduzir a aleatoriedade da chegada de clientes pelo sistema de reservas; mudar o número de servidores para reduzir o tempo de espera em filas; fornecer pontos de atendimento diferenciados para tipos diferentes de serviços para maior proporcionalidade entre demanda de serviço e tempo de espera.

Ademais, pensar em investir na qualificação profissional dos funcionários também seria um passo a ser galgado, onde, a respeito, Kotler (1996) reforça, enquanto recursos importantes para se chegar a um atendimento de excelência, a boa seleção da equipe, uma vez que será o ponto inicial para identificar profissionais com perfil para o cargo, reforçando a importância do treinamento e da capacitação, tanto operacional, quanto comportamental.

Destaca, ainda, o relevante papel da liderança/de um líder, pois será o responsável por nortear e por motivar a equipe para que seja possível atingir as metas e os objetivos estipulados (KOTLER, 1996). Essas são peças fundamentais para se ter um atendimento de qualidade, já que, quando essas engrenagens funcionam de forma correta, as instituições têm funcionários capacitados e motivados, bem como clientes esclarecidos e satisfeitos e uma liderança que cumpre o seu papel e colhe os frutos desse trabalho.

5. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos escolhidos para a realização da presente pesquisa podem ser assim descritos: fez-se uso de pesquisa do tipo bibliográfica, uma vez que, Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica seria aquela desenvolvida a partir de um material já

elaborado, a partir de livros e artigos científicos e tem como principal vantagem a cobertura vasta de fenômenos mais amplo que a pesquisa feita diretamente.

Assim, através da revisão da literatura, onde se buscou utilizar autores de referência sobre o assunto, a fim de melhor fundamentar a presente pesquisa, acredita-se que será possível analisar e expor o conteúdo necessário para o então desenvolvimento referente a qualidade do atendimento nas agências bancárias.

Já quanto à natureza da pesquisa, esta classifica-se como pura, ou teórica, sendo escolhida porque, segundo Almeida (2021, p. 29), “visa o progresso da ciência com o intuito de adquirir novos conhecimentos científicos, não preocupando-se com a sua aplicação prática, sendo generalista, buscando construir principalmente teorias e leis.” Assim, por meio dessa pesquisa, poderá ser apresentado teorias e fatos que possibilitem um melhor desenvolvimento do tema, através de embasamento teórico, pois a pesquisa teórica não tem intenção de aplicação prática.

Ademais, no que tange à abordagem empregada, esta classifica-se como de cunho essencialmente qualitativo, sendo escolhida por, de acordo com Almeida (2021, p.33), considerar “[...] a interpretação dos fenômenos e as relações com inúmeros significados, além disso, um vínculo entre o mundo objetivo e o sujeito”. Assim, será possível maior compreensão dos fatos apresentados, pois será dada ênfase na compreensão das questões subjetivas suscitadas a partir da teoria que embasa o presente estudo.

6 ANÁLISES E DISCUSSÕES

Na busca por proporcionar um atendimento de qualidade para se obter a fidelização de clientes e a manutenção dos mesmos, é que as agências bancárias utilizam estratégias. No presente estudo, foram analisados a partir da revisão literária algumas estratégias e fatores que estão ligados diretamente com a problemática citada.

Quanto ao atendimento, Cezário et al. (2006) verificaram que o cliente é o principal fator de vantagem competitiva entre as organizações, sendo, assim, necessário conhecer a fundo o cliente, satisfazendo suas necessidades. Quanto à qualidade do atendimento, Souza et al. (2019) constataram que, embora seja complexo o conceito de atendimento de qualidade, está diretamente ligado à superação das exigências e às expectativas dos clientes.

Complementando esse pensamento, Ribeiro et al. (2010) pontuam que, entre os atributos mais importantes, que afetam a qualidade percebida, podem ser citados: funcionários com conhecimento e com habilidade devidas, serviço feito corretamente na primeira vez, tarifas

bancárias baratas, transparência e lealdade nas negociações, além da presença de funcionários que buscam tornar o serviço mais ágil.

Atrelado ao atendimento, está a satisfação com o mesmo e, segundo Zancharias et al. (2008) averiguaram, a satisfação dos clientes dos bancos está ligada na verdade, à interação do cliente com o mesmo, seja na resolução de problemas, ou no atendimento, bem como à forma como são resolvidas as demandas, o que gera impacto nessa satisfação.

Outro ponto importante é a satisfação com os serviços e produtos ofertados, sendo esses também peças-chave para a apreensão do grau de satisfação geral. Acrescentando, Cavenari et al. (2021) verificaram que o grau de satisfação do associado se eleva à medida que o atendimento é feito com excelência, gerando assim, resultados importantíssimos em relação ao comportamento dos mesmos, que se tornam fiéis à marca, além de divulgar para outras pessoas.

Delgado (2009, p.21) apresentou, como resultado, que “[...] a qualidade percebida e satisfação com a forma de atendimento durante a prestação do serviço funciona como um antecedente da confiança na marca – ou seja, à medida que aumenta a Satisfação aumenta a Confiança.”

Buscando a fidelização dos clientes, Costa, Santana e Trigo (2015) trouxeram, ainda, enquanto possíveis melhorias para qualidade no atendimento prestado, a realização de treinamentos e de capacitações com os colaboradores, além de algumas medidas, como pós-venda e relacionamento de parceria, apontando que esse seria um dos caminhos para que se conseguisse a fidelização tão buscada.

Complementando, Albuquerque (2016, p.98) afirma que

[...] o tratamento que a agência dispensa aos clientes, os faz voltar outras vezes, ou a proximidade com os funcionários faz com que eles se sintam bem em serem clientes. Esse laço emocional caracteriza a genuína fidelidade dos clientes e os incentiva a continuar prestigiando a agência.

Borin e Reckziegel (2016) verificaram que a resolução dos problemas, funcionários treinados e a aparência do ambiente físico da agência são fatores relacionados à satisfação dos clientes. Em contrapartida, essa pesquisa também apresentou que é necessária uma melhor comunicação entre o funcionário e o cliente, mesmo quando por telefone, bem como melhor disponibilidade de funcionários.

Em acréscimo, Alves (2013) concluiu que, para alcançar a qualidade no atendimento, bem como a satisfação do cliente, faz-se oportuno e necessário que o funcionário esteja pronto e preparado para as adversidades e situações diferentes, o que só é possível a partir de treinamentos, bem como de uma contínua sensação de motivação quanto ao que está

desempenhando em seu ambiente de trabalho, o que será fruto da valorização que sente quanto ao profissional que é.

Tal ideia reforça outro ponto importante a se destacar: o do papel dos colaboradores para as agências bancárias. Os funcionários são a alma da empresa e deles depende o sucesso de toda a organização. Deve haver uma preocupação constante com a capacitação, a fim de possibilitar, ao quadro de pessoal, o contínuo desenvolvimento e aprimoramento (OLIVEIRA, 2004).

Treinamento é um quesito muito importante para que se possa prestar um atendimento de qualidade, pois os colaboradores são instruídos a como proceder nas mais diversas situações. São as pessoas que dão vida ao negócio. A percepção dos clientes em relação à empresa e ao produto é diretamente influenciada pelas pessoas que os servem e os atendem (CHIAVENATO, 2000).

Nessa senda, representando o banco, os colaboradores são a cara da empresa e por isso precisam estar bem preparados, para encantar os clientes e, assim, alcançarem seus interesses, fidelizando-os ao banco empregador.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o objetivo desse estudo foi o de entender e de expor de que forma a relação entre a instituição e o cliente é capaz de agregar para ambas as partes, pôde-se vislumbrar que o desenvolvimento de um melhor atendimento perpassa por entender e atender às demandas e às exigências dos clientes do setor bancário, de forma a alcançar tanto a fidelização, quanto a manutenção de suas carteiras de clientes, sem deixar de se preocupar com os recursos disponíveis para se conseguir chegar em tal finalidade.

Destarte, foi possível perceber que a qualidade do atendimento pode ser considerada um diferencial estratégico pelas instituições, mesmo em meio à limitações, sendo facilmente identificada, ainda, a real necessidade de se ter não só uma quantidade de colaboradores que seja suficiente diante da gama de clientes vinculados às instituições financeiras, mas, principalmente, a importância de se pensar na qualificação daqueles, quer seja no que pertine à treinamentos contínuos, quer seja no que tange ao próprio fomento ao engajamento entre eles, enquanto equipe, o que reverberará, certamente, na satisfação dos clientes.

Quanto à fidelização, apesar de carecer de um trabalho agência x cliente mais duradouro, foi apresentado pelos autores de referência que o caminho a ser percorrido deverá perpassar pela confiança alcançada pela marca e pela qualidade do serviço prestado, o que torna o cliente fiel aos produtos disponibilizados pelo banco.

Já a manutenção desse relacionamento tem muita relação com a proximidade e com os

laços emocionais que os clientes constroem com os funcionários e os gerentes, pois, assim, costumam buscar estes para novas contratações de produtos e/ou serviços, além de indicá-los a parentes, amigos e terceiros.

Percebeu-se, por fim, que existe uma necessidade continua de mudanças e aperfeiçoamentos e adequações acerca do atendimento ao cliente, de tal forma que seja possível galgar possíveis previsões de suas demandas, de tanto que se personaliza o atendimento, o que vai para muito além da mera entrega do serviço e do produto, sendo esse o futuro das instituições bancárias que desejam permanecer, competitivamente, na economia.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, A. C. **A importância do atendimento das necessidades para fidelização do cliente a uma agência bancária.** Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, p. 1-109, 2003.
- ALMEIDA, I. D. A. **Metodologia do trabalho científico.** Recife: UFPE, 2021.
- ALVES, F. C. Qualidade no Atendimento Bancário. **Fundação Pedro Leopoldo**, 2013.
Disponível em:
<https://www.fpl.edu.br/2018/media/pdfs/graduacao/tcc/2013/tcc_fabiana_cristina_alves_2013.pdf> Acesso em: 25 out. 2023.
- BARNES, J. G. **Segredos da Gestão pelo Relacionamento com os clientes – CRM.** Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
- BENEVIDES FILHO, S. A, TUBINO, D. F. A importância do operador polivalente: um estudo de caso da Toyota do Brasil. *In: Congresso Brasileiro de Ergonomia*, 9., 1999, Salvador. **Anais [...]** Salvador, 1999.
- BERRY, L; PARASURAMAM, A. **Serviços de Marketing: competindo através da qualidade.** São Paulo: Malase-Norma,1992.
- BORIN, G; RECKZIEGEL, S. J. Como as pessoas percebem o atendimento das agências bancárias?. *In: INOVAAGRO*, I., 2016. Workshop [...] Itaparinga, 2016. Disponível em <https://eventos.uceff.edu.br/eventosfai_dados/artigos/inovaagro2016/577.pdf> Acesso em: 25 de out. de 2023.
- BLANCHARD, O; GIAVAZZI, F. Macroeconomic effects of regulation and deregulation in goods and labor markets. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 118, n. 3, p. 879-907, ago. 2003. Disponível em: <Macroeconomic Effects of Regulation and Deregulation in Goods and Labor Markets on JSTOR> Acesso em: 20 de out. de 2023.
- BRETZKE, M. **Marketing de relacionamento e competição em tempo real com CRM (Customer Relationship Mangement).** São Paulo: Atlas, 2000.
- BOGMANN, I. **Marketing de relacionamento: estratégias de fidelização e suas implicações financeiras.** São Paulo: Nobel, 2000.
- CAVENARI, C. C. J; ALVES, E. B; CABRAL, P.J; JESUS, D. C; RIBEIRO, O. C. J; SOUSA, R. R. L. Atendimento bancário com foco na satisfação e fidelização do cliente. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v.2, n. 2, p. 5-26, jun. 2021. Disponível em: <Vista do ATENDIMENTO BANCÁRIO COM FOCO NA SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE (unipacto.com.br)> Acesso em: 25 de out. de 2023.
- CEZÁRIO, F. B; MIRANDA, T. R; SILVA, G. V; SILVA, L. C. C; MOURA, M. F; SANT'ANA, P. H. P; MATOS, A. A. Estudo sobre a fidelização do cliente em bancos públicos e privados. *In: X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba*. 5., 6., 2006, Paraíba. Encontro [...] Paraíba, 2006. Disponível em:

<https://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/sociais/inic/INICG00070_07C.pdf
Acesso em: 20 de out. de 2023.

COSTA, A. S. C; SANTANA, L. C; TRIGO, A. C.
Qualidade do atendimento ao cliente: um grande diferencial competitivo para as organizações. **Revista de Iniciação Científica–RIC Cairu**, v. 2, n. 2, p. 155- 172, jun. 2015. Disponível em:
<https://www.cairu.br/riccairu/pdf/artigos/2/10_QUALIDADE_ATEND_CLIENTE.pdf>
Acesso em: 25 de out. de 2023.

CHIAVENATO, I. **Administração: teoria, processo e prática**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

CHIAVENATO, I. **Introdução à teoria geral da administração**. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

DANTAS, E. B. **Atendimento ao público nas organizações: quando o marketing de serviços mostra a cara**. Brasília: SENAC, 2004.

DELGADO, D. I. M. **Satisfação do cliente bancário: estudo em Cabo Verde. Dissertação** (Mestrado em Gestão Global) - Instituto Universitário de Lisboa. Lisboa, p. 1-130. 2009.

FITZSIMMONS, J. **A Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia de informação**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GODRI, D. **Conquistar e manter clientes**. 32. ed. Blumenau: Eko, 1994.

GRIFFIN, J. **Como conquistar e manter o cliente fiel: Transforme seus clientes em verdadeiros parceiros**. São Paulo: Futura, 1998.

KOTLER, P. **Administração e Marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 1996.

KOTLER, P. **Administração de marketing: a edição do novo milênio**. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000.

LAS CASAS, A. L. **Qualidade total em serviços**. São Paulo: Atlas, 2008.

LIMA A. **Gestão de Marketing Direto: Da conquista ao relacionamento com o cliente**: São Paulo: Editora Atlas, 2006.

LOVELOCK, C; WRIGHT, L. **Serviços: Marketing e Gestão**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

MANN, N. R. **As chaves da excelência**. São Paulo: Makron Books, 2008.

OLIVEIRA, O. J (org.). **Gestão da Qualidade: Introdução à História e Fundamentos**. *In: Gestão da Qualidade Tópicos Avançados*. São Paulo: Pioneira, 2004.

PETERS, T. J. **A procura da excelência**. New York: Peters & Waterman, 2002.

PRADO, Darci. **Teoria das Filas e da Simulação**. 2009. Disponível em:<
http://mz.pro.br/simulacao/03-Teoria_Filas_Cap1_Modelagem_Sistemas.pdf>. Acesso em: 17
set. 2023.

RIBEIRO, J. L. D; MACHADO, C. O; TINOCO, M. A. C. Determinantes da satisfação e atributos da qualidade em serviços bancários. **Revista Gestão & Produção**, v. 17, n. 4, p. 775-790, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2010000400011>. Acesso em: 20 de out. de 2023.

ROSA, J. A. M. G. **Atendimento ao cliente como diferencial competitivo – Ênfase na qualidade do atendimento bancário**. Monografia (Especialização em Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, p. 1-46. 2007.

SOUZA, V. F; DIAS, L. S; BECKMANN, E; GERSTBERGER, A. A importância da qualidade do atendimento do atendimento ao cliente. **Ricadi**, v.7, s. n, p. 118- 135, ago/dez. 2019. Disponível em: <[Revista-7ª-edição-1-Artigo-06.pdf](#) (urisaoluiz.com.br)> Acesso 25 de out. de 2023.

WAGNER III, John A; HOLLENBECK, J. R. **Comportamento Organizacional - Criando Vantagem Competitiva**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

ZANCHARIAS, M. L. B; Figueiredo, K. F; Almeida, V. M. C. Determinantes da satisfação dos clientes com serviços bancários. **Revista RAE**, v. 7, n. 2, p. 1-23, 2008.